

TALABALARNI MA'NAVYI-AXLOQIY JIHATDAN TARBIYALASHDA
PEDAGOGIK HAMKORLIK YO'NALISHLARI

Ergashev Anvar Ramazonovich

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti mustaqil
tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10113179>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida oliy ta'lim muassasalari masofaviy ta'limi sharoitida talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasining muhim ijtimoiy va pedagogik masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, milliy urf-odatlar va an'analar hamda zamonaviy texnologiyalar asosidagi masofaviy ta'lim uyg'unligi asosida talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasining pedagogik jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy-axloqiy tarbiya, pedagogik jihat, oliy ta'lim muassasalari, masofaviy ta'lim, talabalar, milliylik, shaxs, milliy tarix.

Аннотация. В данной статье анализируются важные социально-педагогические вопросы духовно-нравственного воспитания студентов в условиях дистанционного обучения высших учебных заведений в условиях Нового Узбекистана. Также освещены педагогические аспекты духовно-нравственного воспитания студентов на основе гармонии дистанционного образования, основанного на национальных обычаях и традициях и современных технологиях.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, педагогический аспект, вузы, дистанционное образование, студенты, национальность, личность, отечественная история.

Kirish. O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi jamiyat hayotining barcha sohalarida poklanish, ijtimoiy munosabatlar, jismoniy barkamol yosh avlodni amalga oshirilishida ma'naviy va tarbiyalash borasida jiddiy o'zgarishlar qilishni taqozo etdi. Jumladan ma'naviy-axloqiy tarbiyaga bog'liq milliy an'analar, sermazmun milliy qadriyatlarining ildizlari ajdodlarimiz merosini o'rganish va ommalashtirish, milliy ma'naviy-axloqiy tarbiyada umuminsoniy qadriyatlarining o'rini yuksaltirish va uning talabalar shaxsida uyg'unlashuvini ta'minlash, o'zbek talabasiga xos xususiyatlarni (mentalitetini) yaratish va keng targ'ib etish jamiyatning asosiy negizi hisoblanmish yoshlarni Yangi O'zbekiston ma'naviyatiga mos shaklan va mazmunan shakllantirishning garovidir.

Asosiy qism. Har bir millatning ma'naviy boyligi milliy va umuminsoniy qadriyatlarining birligidan tashkil topadi. Ma'naviy meros o'tmishning yutug'i. Uni to'la, odilona egallash va rivojlantirish esa hozirgi avlodning vazifasidir. O'z madaniy merosini, qadriyatlarini bilmaslik yoki mensimaslik manqurtlikdir. Ularni boyitib, yuksak darajaga ko'tarishga intilmaslik esa millat va uning istiqloli uchun fojeadir. Ma'naviy-axloqiy tarbiyasi yuksak darajada rivojlangan insongina istiqlol, jamiyat va davlat kelajagi uchun mehnat qilishga o'zida kuch va qudrat topa oladi [1].

Shaxs ma'naviy-axloqiy tarbiyasi dastlab oila sharoitida shakllanadi va jamiyat ma'naviyatini belgilovchi mezon sifatida namoyon bo'ladi. Buning asosida ta'lim muassasasida o'quvchi va talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini ta'minlash va mustahkamlashda maxsus ta'lim-tarbiyaviy dasturlar asosida ma'naviy-axloqiy ishlar samaradorligi oshirib boriladi. Shu boisdan, madaniy merosdan, bugungi kun qadriyatlaridan to'g'ri foydalana olish, tarixdan to'g'ri xulosa chiqara bilish, o'z tarixiga va bugungi ahvoliga, madaniy merosi va ma'naviy qadriyatlariga, diniga va axloqiga va huquqiy amaliyotiga, turmush tarziga tanqidiy ko'z bilan qaray olish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining muhim ma'naviy asosidir. Mana shu ma'naviy

asos har bir yosh avlodning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini ta'minlashi bilan jamiyat ma'naviyati qaror topishi tabiiydir. Aksincha, bo'lsa esa har bir yoshni jamiyatimizda bo'layotgan o'zgarishlarni noto'g'ri talqin etishga olib keladi.

O'zbek xalqida ta'lim-tarbiyaning o'ziga xosligini inobatga olgan holda Vataniga, xalqiga, oilasiga, istiqlol g'oyalariga sadoqatli, fidokor, mustaqil fikrlaydigan, dunyoqarashi keng, e'tiqodi yuksak, iqtidorli, tashabbuskor, mas'uliyatli, ma'naviy va jismoniy barkamol avlod voyaga yetadi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyasi shakllangan talabalar o'z kasbining mas'uliyatini hamda jamiyat osoyishtaligini saqlash kabi vazifalarni anglab yetadi. Yuksak manaviyatli pedagoglar esa o'zi ta'lim beraligan talabalarini insonparvar, vatanparvar, axloqiy jihatdan pok, bilimli, kamtar, oliyanob qilib tarbiyalaydi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiya ilm-fan, falsafa, axloq, huquq, adabiyot va san'at, xalq ta'limi, ommaviy axborot vositalari, urf-odatlar, an'analar, din va boshqa ko'plab tarixiy amaliy va zamonaviy qadriyatlarning ta'sirida shakllanadi. Aynan shu qadriyatlar avvalo oilada hamda ta'lim muassasalarida ota-ona va pedagoglar ta'sirida shakllanadi.

O'zbek xalqi qadimdan ma'naviy-axloqiy tarbiyaga alohida e'tibor qaratgan. Bugungi kunda ma'naviy-axloqiy merosdan foydalanib, Yangi O'zbekistonning talablariga javob beradigan, o'zi egallagan kasbining mahoratli kadrlarini tarbiyalash har bir oliy ta'lim muassasasining muqaddas burchidir.

Bu burchni sharaf bilan ado etish oliy ta'lim muassasasida yosh avlod ongiga avlodlar shajarasi, kasb-kori, urf-odatlari, an'analari, tarbiya usullari, jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, o'ziga xos ijobiy tarixmi singdirish, undan g'ururlanish hissini tarbiyalashdan boshlanadi. O'z yurtining tarixidan g'ururlangan inson o'z o'lkasi, millati, xalqi, tili, madaniyatidan g'ururlanishi, uni avavlab-asrashi, dunyoga ko'z-ko'z qilishi tabiiydir. Buning uchun ta'lim jarayonida talabalarning ongiga boshlab «siz tarixi boy, ulug' millatning farzandisiz», «sen ulug' mutafakkirlar, allomai-zamonlarni dunyoga keltirib, tarbiyalagan bobokalonlarning avlodsiz» kabi tushunchalarni singdirib bormoq lozim.

Mazkur vazifalarni amalga oshirishda talabalar o'zlariga qo'yilgan maqsadlarga erishish o'zlariga bog'liq ekanligini, ya'ni bu narsa ularning sobitqadam shijoatiga, to'la-to'kis fidokorligiga va cheksiz mehnatsevarligiga bog'liq ekanini anglab yetishlari kerak. Ya'ni talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi davlat va jamiyatimiz taraqqiyotining asosiy shartidir. Shu boisdan ham talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga alohida e'tibor berish, ularni jamiyatimizning ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyotida faol ishtirok etishlarini ta'minlash oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilarining burch va mas'uliyati hisoblanadi.

XXI asrda yashab samarali mehnat qilish, Yangi O'zbekistonning dunyo hamjamiyatidagi nufuzini oshirishda yosh avlodning hissasi katta bo'ladi. Shuning uchun yoshlarni chuqur bilimli, yuksak madaniyatli, mehnatsevar va tashabbuskor shaxslar etib shakllantirish oliy ta'lim muassasasida hayot tajribasiga ega, hayotda ko'pni ko'rgan ustozlarning va jamoatchilikning asosiy vazifasidir.

Ammo bugungi kunda axborot texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar shiddat bilan rivojlanib borgan darvning taqozosi bilan ommaviy madaniyat ta'sirida milliy urf-odatlarimiz va axloqimizga zid keladigan xulq-atvori namoyon bo'lmoqda [2]. Bu ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid ishlarining zaif jihatlarini tadqiq etish hamda talabalarning ma'naviyatini oshirishda yangi ma'naviy-axloqiy tarbiya dasturlarini masofaviy ta'lim sharoitlariga mos tarzda ishlab chiqishni

taqozo qilmoqda.

Shuni unutmaslik kerakki, insoniyat va millatlar takomili hech qachon milliy an'analarni poymol etish, axloqu odob qoidalarini mensimaslik evaziga emas, aksincha, insonni yuksak ma'naviyat, poklik va odob cho'qqisiga olib chiqishda namoyon bo'ladi [3].

Ta'lim oluvchilarning ongini, ruhiyatini, ismu jismini poklantirish hoziigi kundagi ma'naviy-axloqiy tarbiyaning asosini tashkil etmoqda. Bunga sabablar ko'p. Bir o'rinda o'tmish davrlar asoratidan qutilish ko'zda tutilsa, ikkinchi o'rinda inson tabiatida uchraydigan hamda ommaviy madaniyat ta'sirida xuruj qilib turadigan xatarlardan ogoh bo'lish ehtiyoji ham mavjud.

Masofaviy ta'lim sharoitida talaba shaxsi millat qadriyatlariga teskari qo'ymagan holda va aksincha, boshqa millat ma'naviyatini chuqur his qilish va o'z milliy qadriyatini namoyish etish imkoniyatiga ega bo'lsa, milliy munosabatlarda do'stona iqtisodiy va ma'naviy muloqotda kasbiy mahoratini ifodalay olsa, ana shunda turli millatlarning ma'naviyatini ifodalovchi umumbashariy qadriyatlar o'sib boraveradi.

O'z tarixini, ma'naviyatini, qadriyatlarni o'zi bunyod etuvchi xalq, elat va millatlarga endi shunday imkoniyatlar yaratilmoqdaki, xalqimizning ham jahon xalqlariga faxrlanib, iftixor tuyg'usi bilan ko'z-ko'z qiladigan fazilatlari qanchalik mo'l-ko'l bo'lsa, texnologiyalar ta'siridagi axborot xatarlarini bartaraf etishga qodir yoshlarning ma'naviy axloqiy tarbiyasi darajasi oshib boradi. Buni milliy urf-odatlarimiz, axloqu odobimiz, chin insoniy ne'matlarimiz taqozo etadi [3].

Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida milliy an'analardan samarali foydalanish, milliy sport o'yinlari va musobaqalarini, boshqa millat ma'naviyatiga hurmat bilan munosabatda bo'lish, yoshlar kitobxonligini tashkil etish, masafaviy ta'limda til, muloqot madaniyatiga alohida e'tibor berish, ularning bo'sh vaqtini ijtimoiy foydali mehnat vositasida samarali tashkil etish talaba ma'naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantirishning muhim sharti hisoblanadi.

Mamlakatimizda har bir fuqaroning ma'naviy-ma'rifiy yuksakligiga erishish davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan birini tashkil etar ekan, bu boradagi ishlarning tamal toshlari aynan pedagoglarning muqaddas burchlari hisoblanadi. Talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantirish bilan bog'liq ishlar quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladigan ta'limiy va tarbiyaviy tadbirlar vositasida olib borilmoqda, bu albatta masofaviy ta'limga ham taalluqlidir [4]:

- talabalar orasida amalga oshiriladigan madaniy-ma'rifiy tadbirlar tarzida;
- maktabgacha tarbiya muassasalari, umumta'lim maktablari, oliy va o'rta maxsus ta'lim o'quvchi, talabalari, yoshlar va boshqa toifadagi fuqarolar o'rtasida olib borilayotgan tadbirlar;
- ommaviy-axborot vositalari, matbuot vositasida amalga oshirilayotgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar;
- ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid ishlarni takomillashtirish, samaradorligini oshirish bilan bog'liq ilmiy-nazariy, ilmiy-amaliy va ilmiy-metodik yo'nalishlarda tadqiqot ishlari olib borish, sotsiologik tadqiqotlar o'tkazish;
- xalqlar, millatlararo do'stlik-birodarlik, ahillik, totuvlikni ta'minlashga qaratilgan tadbirlar;
- oliy ta'lim muassasalarida talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi darajasini oshirish, ularning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish maqsadida amalga oshiradigan onlayn tadbirlar.

Mazkur yo'nalishlarda olib boriladigan ma'naviy-axloqiy ishlar oliy ta'lim

muassasalarining masofaviy ta'lim sharoitida muloqot xususiyatlarini o'zida qamrab olishi darkor.

Ushbu tadbirlar majmuasi oliy ta'lim muassasasida talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini keng targ'ib etishga qaratilgan maxsus teleko'rsatuvlar, onlayn va teleradio darslari tashkil etish yoshlarning ma'naviy ongi va tafakkurini shakllantirishda ijobiy natijalar beradi.

Masofaviy ta'limda ko'rgazmali targ'ibot vositalarini shakl va mazmun jihatidan rang-barangligini ta'minlash, ma'naviyat siymolarining hayoti va ijodiga bag'ishlangan kechalar hamda anjumanlar tashkil etish va ularning ijodlari asosida hujjatli filmlar yaratish va ularni yoshlar tarbiyasidagi ahamiyatini ta'minlash ma'naviy barkamol fuqarolarni tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi.

Ijtimoiy-ma'naviy muhitni yanada sog'lomlashtirish, diniy aqidaparastlikning oldini olish, ma'naviy tubanlik, zo'ravonlik kabi illatlarni batamom yo'q qilishga erishish maqsadida har bir ta'lim-tarbiya muassasalarida maxsus «ma'naviyat kunlari», «ma'naviyat saboqlari» o'quvlari, muzey, tarixiy qadamjolariga virtual sayohatlar, O'zbekiston, mehnat qahramonlari va taniqli shaxslar bilan uchrashuvlar o'tkazish, yoshlar klublari tashkil etish kabi tadbirlarning tashkil etilishida oliy ta'limda masofaviy ta'limning imkoniyatlaridan keng foydalanish albatta ijobiy samara berishi tabiiy [5].

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'zbek xalqining ma'naviy-axloqiy sifatlari, milliy odat, an'ana va fazilatlar borki, ular boshqa xalqlarda yo'qligidan tashqari, insoniyat ma'naviyatining nodir zarvaraqlari sifatida boshqalarda hayrat uyg'otishi tabiiydir.

REFERENCES

1. I.A.Karimov. «Bizdan ozod va obod Vatan qolsin». «O'zbekiston», 1994. – B. 104-105.
2. Азроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? – М.: «Новый век», 2002.
3. Мусурмонова О., Норкулов Х., Абдурахимова Ф. Маҳаллада оила фаровонлиги: миллий қадриятлар ва одоб дурдоналари. Услубий қўлланма. – Тошкент: “Маҳалла ва оила” нашриёти, 2023. – 140 б.
4. Madjidova D. Important directions for preventing risks caused by migration in ensuring the strength of families\ International Scientific Journal "Science and Innovation". Series B. Volume 1 Issue 4 2022/7/26 <https://scientists.uz/view.php?id=864>
5. Madjidova D., Akbarov B. (2021). Analysis of the results of psychological and pedagogical research of labor migrants and their families. Middle European Scientific Bulletin, 12, 440-443. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/579>
6. Ibraimov Kh. I. Creativity as one of the characteristics of the personality of the future teacher // Science, education and culture. – 2018. – no. 3 (27). - P. 44-46.
7. Ibragimovich Kh.I. Peculiarities of using credit-module technologies in the higher education system of Uzbekistan //Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal. - 2021. - P. 209-214.
8. Ibraimov Kh. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
9. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).